

Friedrich-Nietzsche-Schule
Oberschule für Jungen

Biologie

7a.

H. Löffel.

Stiftig för Abitur!

Genomgående:

Uppbudsplan, Rapphandlarna,
Lösödningspolitik.

1590 Erfindung des Mikroskops von Johann
und Zacharias Jansen (Holländer) in
Middelburg (Holland). Das Mikroskop besteht
aus zwei Linsen, nebeneinander in einer Röhre
aufeinander befestigt.

13. 4. 1939

1664 erst das Engländer Hooke festgestellte,
daß ein Korkpfand aus reinen Zellen be-
steht. Das menschliche und tierische Lungen be-
steht aus Zellen.

cellula = Kammern = Zellen

1645 entdeckte Leeuwenhoek (Holland) die Auf-
gäbe von Wasser auf die Haut des Kopf die Auf-
gäbe des Wassers (Exkretion). Eine Abfüllung
von Wasser entdeckte

1644 Germatogon.

20. 4. 39.

Die erste Phase über die Züchtung von L
rasen nach der Phase der Präformation (2
Bildung) der Evolution.

Gallengami: "Das bekannteste Tropfen ist h
stimm Tropfen."

Anfänger des Lebens:

Wolzig (im 1700), im Harlem;

Neumann (Golland);

Gall (Niederlande);

Leibnitz (Niederlande).

(Einfachstadiumphase).

Wofür kommt das Leben überhaupt?

1. Gutachten: Ungewissung. -

Die unterschiede von Gamm das Germatogen
gut dem nach dem Gutachten und pag
das Germatogen ist das meist Lebens.

Es dem zu einem Teil. Die ein nach

sich die Vegetation (die Pflanzen). Wenn gegen =
über stehen die Animalien. Ein Wasser =
hafter der Animalien war Lourensfort.

Die die Entstehung der Organismen durch
Lourensfort dem in meiner Welt. Man sagt:
In der Luft und im Wasser befinden sich viele
kleine Lebewesen, die zu einem Ganzem zu =
sammengesetzt werden können. Es ist alles mit
zweckmäßiger Leistung erfüllt.

Das ist die Ursache der Fortpflanzung: Die
Organismen sind auf elementarem Bestandteile
aufgebaut, die in Form einzig kleiner Lebe =
wesen (Zusätze) Luft, Wasser und Erde er =
füllen. (Zitiert aus dem Geistlichen von Lippin:

„Matière productive et organique“).

Abwärtige und männliche Einheiten sind Leistung,
in die von jedem Organ und von jedem von =
physischen Teil des Organ der Abwärtige der

26. 4. 39.

organischen Moleküle führungspunkt nicht
Aufänger Lehrer Lehrer:

Georg Diefen, Entomologe des französischen Pflanz-
gärters. (Abend von ihm: 1749, "Stati-"

Prof. Oden (Genov.).

Gutzeit kann Erfindung Abolf. Er sah, daß im
nichts zu unterschieden ist. Er sind aber nicht
daß sie bestimmte Ärztinnen und Blasen bilden
Abolf begründete die Lehrer von der Erziehung
von der allgemeinen, Präparations Lehrer
des Lehrer und einer einzelnen Lehrer, die
nechte Lehrer (begründete) Abolf von
die Lehrer von der Präparations, nach der von
fang an alle Teile des Lehrer plan fertig
si Lehrer sein Lehrer, als Lehrer und Lehrer
Lehrer. Abolf (Lehrer Lehrer) lebte von 1733

Ein Abend: "Historie der Geologie". Einige Sätze
mit tiefem Nachd.: "Der Stein ist nie ein =
organisiertes Stoff, der von dem Gesteinsorganismus
des Planeten abgepfanzten wird und sich erst
infolge der Schichtung allmählich organisiert."

"Ein jeder organische Körper oder Teil eines
solchen wird zuerst ohne organische Struktur pro-
duziert (z. B. Gestein als labile Masse)."

"Nur als inorganische Disposition produziert
ist, wird organisch gemacht, indem es Gefäße
und Blöcke verleiht." Als tribunale Kraft wird
von Adolph eine vis essentialis = Kraft der
lebenden organisierten Materie angenommen.

Es folgen mehrere die Entwicklungen
von:

Tillman, der 1838 das Aben der pflanzlichen
Zellen und

Tillman, der 1839 das Aben der tierischen

Zelle erkommt; ferner folgt dem die
Einblättrigkeit von der Zeit von
1832.

Die dem die Einblättrigkeit bilden sich:

Die dem äußeren Einblatt: die Zeit, die
und der Gefäß.

Die dem mittleren Einblatt: die Tracheen,
Stiele und Blasen.

Die dem inneren Einblatt: die Tracheen und
die Trifen.

Die von fortwährender Teilung resultiert ein
einziges Organ. Die Tracheen und die die
Leber der Zellteilung.

27. 4. 1939.

Die moderne Genetik der Zellen.

Wichtigste Ergebnisse: Die Lebensdauer beginnt
mit einem Zelle.

Guter Zier = und Pflanzenerst fort in der Ei = und
 Gymnatozoengalle nun ganz spezifische Entwicklung,
 die nur ihr zueignet (siehe die Stammbaum-Zellen).
Abwehliche Zierzellen und männliche Zierzellen
sind trotz ihrer großen Kropffinhaltigkeit im reifen
Zustand, gerundelt gleich gebaut. Die entsprechenden
 befruchtete Zier der Ziergale und stellen folgendes Bild:

Gerundeltgale Fortpflanzung: Ein Ei ist eine
Zelle. Diese teilt sich in zwei, vier, acht u.s.o.
Zellen!

Hirshon 1821 bis 1901: "Amnis cellula a"

cellula.

Als Fortinuität der Zellgeneration die
fortwährende Zellteilungsgröße.

Die Zelle muß alle Anlagen der weiteren
lebens Merkmale der Art eben gut mit
sein der festen Organismus. Die Zingelle
ist allein, die alle Anlagen der Zigant im
Organismus bestimmt.

Hier:

hier gibt die Zellteilung vor hier.

10. 5. 39.

hier sehen, daß hier in inner Zellen im festen
Organismus bestimmt.

Bei jedem Eiern ist eine äußere Hülle zu
erkennen. Bei seiner Teilung tritt eine Kern-
teilung ein. In dem Eiern ist eine Keimbahn,
die Farbe annimmt. -

Die geschlechtliche Fortpflanzung.

Grundfrage: Wie vermehren sich unsere Zellen?

1. Geschlechtliche Vermehrung.

2. Der Ton beginnt die Wiederholung der Frühling.

Der Toninfalt wandelt sich zu einem fröhlichen Ton, der durch bestimmte Töne farbbar ist, der bestimmten Farbprägnanz annimmt (farbbare Prägnanz = „Chromat“).
Dieser Ton heißt Chromatinfant.

11. 5. 1939. 3.

Das Gromosporium weist in einem Anzahl
 Keile vorlegt, die „Gromosporium“ oder „Keil-
baum“. Gründlich bildet sich an seiner Stelle
 das Protoplasma in seiner Lösung in der Luft = Luft-
baum. Es ist folgendermaßen:

a) Die Keile = und Pflanzen hat ihre be-
stimmte Anzahl Gromosporium.

Z.B.: Die Kaulfarn 8, Lilie 24, Stumpf 48.

b) Die Gromosporium finden allgemein
reiner reiner; aber es finden
sich immer in zwei Ähren so
besteht z. B. zu sagen, das Stumpf der
Kaulfarn hat 4 Paare Gromosporium:

Das Stumpf hat 24 Paare Gromosporium.

Wir betrachten die Mikrographien der
Spermien und der Staubkörner einer
Liliumart.

4.

- a.) Die Blau des Zellkerns löst sich auf.
- b.) Das Leitropfen farbt sich; die innere
Gürtel wandert auf innere mitochondrien gefüllten Pol.

c) Die Gronoforen setzen sich aus einem
einem Falten in der Kopieroberfläche
zu.

d) Von den Lamellen C_1 und C_2
Kraften hervorgehenden auf den
Gronoforen und bilden somit die "Lamellen"
Spindel.

Kontinuierliche Gronoforen werden nicht mit
einem Basismembranschnitt längs gebildet.

14. 5. 1939.

6.

Die Spindelstrahlen werden von den
Chromosomen gezogen auf die Pole C1 und C2
zu.

4. Und nun findet eine Reifung statt
Bild 2 und 1 statt. Es entsteht ein Spindel
aus dem Spindel zum Teil zwei fertige Reife
Zellen entstehen Bild 1 entstehen findet.

Reifeteilung oder Reduktionsteilung.

1. 6. 1939

Reifeteilung bedeutet die letzte Teilung der Eizogamangogonien, wie sie sich findet.

Reduktion heißt Reifeteilung der Spermogonien = gibt vier in Größe.

1.

Geschlechtliche Zellteilung
(zum Vergleich).

Reifeteilung.

 } Chromatidbildung.

2.

zu Bild 2: Entsprechende Formen sehen sich
zu voran.

3.

Die Formen sehen
sich in der Abbildung
gibt es.

4.

Die Gromosomen sind in erhalten wird den Polen
 C₁ und C₂ und zwar so, daß ein je ein Gromosom
 ein Paar der je einigen Polen kommt. Es ist
 also in Gromosomen fall ein Polen verteilt.

5.

6.

Es sind also zwei Teile als Ergebnis immer ein =

weißen Zellen sind gleichwertige, weiße Fort-
zahnungszellen mit der selben Form =
zahl vorhanden. Bei der Bildung der Zellen
kommen nicht zwei gleichwertig zur Ausbildung
sondern nur eine, während die drei übrigen an
den Rändern verbleiben.

4. 6. 1939.

Das Wesen der Befruchtung.

Einer Gametozoonzelle gelangt ab, die Zelle
der Zelle zu Einrichtungen: Darauf vertritt sich die
Zelle in der Weise, daß die reife Gametozoon
einbringen kann. Die Befruchtung erfolgt also mit
der Gametozoon.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

zu Figur 1.

Das Gammatozoon reißt sich mit dem spitzen Ende auf dem Lidum zu; Bildung des Larvospoma.

zu Figur 2.

Halbierung des Larvospoma; Das Gammatozoon bricht sich zur Größe des Lidums hin und reißt auf dem Lidum zu.

zu Figur 3 und 4.

Wenn das Gammatozoon und Lidum verschmelzen dieser Vorgang, Amphimixis genannt, also Ver-
mischung der Gammatozoon brüder Wenn ist das Absterben der Larvospoma. Die Larvospoma entstehende
Zellen sind Zygote (befruchtete Eizellen) genannt. Mit ihr beginnt ein neues Lebensstadium, das sich in fortgesetzter ganzheitlicher Zellteilung entwickelt. Die Zygote besteht also die Larvospoma zu gleichen

teilen von Vorkern und Mutter; für fast reines
 Homoplasma.

Beispiel einer Anlagensortierung auf Grund der
Reifeteilung und Ausprägung.

Das Kind lebt in im:

U = Ursprünge mit halten Ursprünge von
Großvater väterlicherseits und der Großmutter
mütterlicherseits.

/ = Ursprünge mit halten Ursprünge von der
Großmutter väterlicherseits und dem Großvater
mütterlicherseits.

(= Ursprünge mit halten Ursprünge von dem
Großvater väterlicherseits und dem Großmutter
mütterlicherseits.

• = Ursprünge mit halten Ursprünge von
Großvater väterlicherseits und der Großmutter
mütterlicherseits.

Bezeichnung : z.B. : — = väterl.
Großvater väterlicherseits.

22. 6. 39.

Ein univert Brüder:

Ein Zygote mit in.

U = Sporenmutterzellen mit alten Eigenschaften
von großem mittel linien mit in dem
großem reitel linien mit.

• = Formen mit folgenden Eigenschaften von
Größenart mittelwert und zwei Größen
mittelwert.

/ = Formen mit folgenden Eigenschaften von
zwei Größen mittelwert und zwei Größen
mittelwert.

c = Formen mit folgenden Eigenschaften von
zwei Größen mittelwert und zwei Größen
mittelwert.

Formen:

Die Einwirkung.

Es geht sich heraus, daß bei zwei Größen
mittelwert zwei Größen mittelwert zwei Größen mittelwert.

von von fixen bestimmten Zellen für die
künftige Fortpflanzung verfalten bleiben, während
die übrigen Zellen im Körper überleben. Letzteres
gibt je je Fall von fix. die Fortentwicklung der Ge-
schlechtszellen langsam. Die kommt zu einer Art
Hillstand; diese Zellen werden bis zu dem Zeitpunkt, bis
das Embryo "geschlechtsreif" ist, und dann wird
die Fortentwicklung der Ei- bzw. Spermatozoenzellen
gebildet. Es entsteht eine Art Fortentwicklung der
die die Geschlechtszellen, die man Embryo
nennen kann. Es entstehen also die Fortpflanzungs-
zellen nicht zur Reifezeit mit dem Körper fixiert,
sondern sie werden von Anfang an bis zu dem Zeitpunkt

richtig!

28. 6. 1939. Biologischer Begriff der Vererblichkeit.

(Eigenschaften müssen treten).

im Ensemble ist unsterblich, das Einzelwesen
vergänglich. "Güter der Ensemble."

↳ kommt also weniger auf das Wohl des Einzel-
wesens an, als auf das Wohl des gesamten
Ensembles.

Liberalismus und individualismus ↔ sozialismus,
total.

Bürgerpflichten des Einzelnen im Ensemble der
Befahrung und Pflege der Rasse, insbesondere
zu erfüllen:

- a) Halte deinem Vorgesetzten geheim, im deinem
Eigentum geheim zu verhalten.
- b) Laß dein Eigentum, wenn es geheim ist,
nicht verleihen. (Bürgerpflicht zur Lebens-
erhaltung).
- c) Stärke dein Eigentum nicht mit deinem Leben =
mit unzureichender Rassen. -

29. 6. 39.

Die Einschränkung der Unabhängigkeits-
regel von Mendel für die F_2 -Generation
(3. Mendelsche Regel), Kopplung und Droppung usw.

Es gibt bei Tieren Anlagen für bestimmte
von Anlagen. Es gibt nur wenig Genomformen.
Aber Extrakt ist in Genomformen unterge-
braucht. In einem Genom muß also eine
große Anzahl von Anlagen untergebraucht sein.
Auf der mikroskopischen Ebene bestätigt die Ver-
erbung.

Genom einer Gattung unter dem
Mikroskop. Einzelgenet für 13 Gene (mit Genen)
Genomformen:

„Genomformen“

Es versteht sich ein Gromofon zusammengesetzt
aus einer großen Zahl solcher Einzelmoleküle, die
"Gromonome" genannt werden.

~~Mathematisch:~~

Gromofon = Summe vieler Gromonome.

Und da Gromonome an einer bestimmten
Stelle sind Gromofon immer die gleiche Leistung
zu zeigen, so liegt der Gedanke nahe, daß jede
einzelne für eine Spezifität in einem be-
stimmten Gromonome sind bestimmten
Gromofon unterscheidbar (lokalisiert) ist. Wenn
ein zwei (oder mehr) Gromonome, d. h. die un-
gleich für zwei verschiedenen Spezifitäten in
ein und demselben Gromofon unterscheidbar sind,
dann sagen wir: „Sie sind gekoppelt“. Dann
aber können sie nicht mehr unabhängig von =

nirander wunden (dam gilt für sie nicht
mehr die Wundelpfe Unabhängigkeitsregel),
sondern immer nur gemeinsam. Und dam
gilt also für sie nur die zweite Wundelpfe
Regel, die Galtingregel. - Das ist der Ge-
leitungsengang.

Wohin ist man nun über zu der Decke gekommen?

Wir gehen nun vom Wurzel frucht, der
Lebensformigen Wurzel mit der Plattwurzel
(Lattyrus odoratus), der Ringwurzel:

10. 8. 1939.

Wundelpfe Form = { Blütenfarbe: Wiolett > rot.
Wurzel Form: { Wurzel: langpollig > ringpollig

[Lebensformige Wurzel weißes Lebt.]

